

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15557778>

MAKTAB YOSHIDAGI O'SMIRLARDA AGRESSIV HOLATLARNI BARTARAF ETISH VA IJOBIY YECHIM TOPISHNING DOLZABLIGI MASALASI

Soliyeva Muhayyo Mashrabboy qizi

Namangan viloyati Uychi tumani 41- maktabi psixolog,

Rahmanova Qandolatxon Ganiyevna

Namangan viloyati Uychi tumani 9-maktab psixolog,

Yakubxujayeva Shohida Abdurahmonxo'jayevna

Namangan viloyati Uychi tumani 4-maktab psixolog

Annotasiya: Bu maqolada o'smirlik davridagi agressivlikning o'ziga xos xususiyatlari haqida so'z yuritiladi. Ayniqsa bu davrda agressivlikning kuchayishiga sabab bo'luvchi omillar va uni bartaraf etishning dolzarbligini haqida fikrlar beriladi. Bunday davrda psixologlarning roli haqida gapiriladi.

Kalit so'zlar: agressivlik, o'smirlik, tajovuz, omillar, sabablar, oqibat, psixolog, xususiyatlar, muvozanat.

THE ISSUE OF ELIMINATING AGGRESSIVE SITUATIONS IN SCHOOL-AGE ADOLESCENTS AND FINDING POSITIVE SOLUTIONS

Soliyeva Muhayyo Mashrabboy qizi

Psychologist, School 41, Uychi district, Namangan region,

Rahmanova Qandolatkxon Ganiyevna

Psychologist, School 9, Uychi district, Namangan region,

Yakubkhujayeva Shohida Abdurahmonkho'jayevna

Psychologist, School 4, Uychi district, Namangan region

Annotation: This article discusses the specific features of aggression in adolescence. In particular, it gives ideas about the factors that cause increased aggression during this period and the urgency of eliminating it. The role of psychologists in such a period is discussed.

Keywords: aggression, adolescence, aggression, factors, causes, consequences, psychologist, characteristics, balance.

Аннотация: В статье рассматриваются особенности проявления агрессии в подростковом возрасте. Обсуждаются факторы, вызывающие повышенную агрессию в этот период, и актуальность их устранения. В этот период обсуждается роль психологов.

Ключевые слова: агрессивность, подростковый возраст, агрессия, факторы, причины, последствия, психолог, характеристики, равновесие.

Jadal rivojlanayotgan zamonaviy informatsion texnologiyalar tarqqiy etayotgan hatto inson omili kuchsizlanib borayotgan shunday bir zamonda yashayapmizki, aynan shu vajlar taqozosiga ko'ra insonning shaxs sifatida rivojlanishida, barkamol inson bo'lib tarbiyalanishida o'smirlik g'oyat murakkab davr ekanligini har bir psixolog, har bir pedagog va har bir ota-ona juda yaxshi tushunadi.

O'smirlik va agressivlik. Bu ikki iborada qanday bog'liqlik bor ekanligi haqida fikr yuritar ekanmiz, agressiv xatti-harakatlar aynan shu davrda qo'zgalishi yuzaga chiqishi avj olishini unutmaslik kerak. Odatda ayrim o'smirlarda bu holat sokin, mudroq yoki vaqtinchalik uyquda kechada, qariyb 80-90 foiz o'smirlarda bu holat tinimsiz rad etish, ultimatum qo'yish yoki ochiqchasiga qoralash kabi simptomlar bilan oshkora bo'ladi. O'smirlik kattalikka qadam qo'yish eshigi hisoblanadi. bu davr ba'zan butun qanday yashashimiz, hayot tarzimizni belgilab beradi. Bu davrning oqibatlarini yumshatish esa ota-ona, aka-uka, o'qituvchilari va maktab psixologlar idan hushyorlikni yalab qiladi. Bu davrni betalofat bartaraf etish eng dolzarb masalani, uning oqibati butun umrga tatiydi. Bu davrda agressivlikning kuchayishiga yoki qo'pol qilib qilib tushuntirilganda inson ichidagi yovuz devning "MEN"ming uyg'onishiga sabab bo'luvchi bir talay omillar mavjud bo'lib, ulardan asosiylari nosog'lom oila muhiti, nosog'lom do'stlar davrasi, qarovsiz qolish, ijtimoiy tarmoqlar va axborot texnologiyalarining ta'siri bo'lishi mumkin. Adabiyotlarda shunday deyiladi: "Odatda bolalardagi tushkunlik, siqilish holatlariga kattalar tomonida yetarlicha e'tibor qaratilmaydi. Aslida bunday holat bolalarda chuqur taassurot qoldirib, o'tishi qiyin kechadi.

AGRESSIV BOLALARNING XUSUSIYATLARI:

- har bir vaziyatdan havf –xatar sezish;
- o‘ziga nisbatan munosabatni his qilish;
- atrofdagilarni salbiy idrok qilish;
- o‘zini nazorat qila olmaslik;
- salbiy xatti-harakatlarning oqibatlarini o‘ylamaslik;
- insonlar va hayvonlarga nisbatan bag‘ritoshlik;
- agressiyadan zavqlanish, u yordamida kuchli bo‘laman deb o‘ylash.

Maktab yoshidagi bolalarda agressiyaning paydo bo‘lishiga, rivojlanishiga ta’sir qiluvchi omillar quydagilardan iborat:

1. Oila:

- oiladagi tabiyaning usuli;
- oilada o‘zini ortiqcha keraksiz his qilish
- oilada mehr –muhabbatni etishmasligi;
- oiladagi notinchlik, urush, janjallar;
- hissiyotlarga nisbatan befarqlikni his qilish;

2. Kattalarning munosabatlari:

- bolalar bilan sabiy muloqot;
- ko‘p buyruq berish, ayblov va tahdidlar;
- kichkintoyni tanqid va haqorat qilish;
- bolaning xohish istaglarini hisobga olmaslik;

3. O‘smirning sinfdagi o‘rnidan, **tengdoshlarining** munosabatlaridan qoniqmasligi."

[1]

Tengdoshlaridan ajralib turish esa havasdan ko‘ra hasadga kuch beradi. Tengdoshlarining yoqimtoyligi, hursandligi, hushchaqchaqligi, ko‘p narsalarga ega bo‘lishi, boy bo‘lishi, aqlliligi, go‘zalligi agressivlikni rag‘batlantiradi. Agressivlik nafaqat narsalarga, atrof-muhitga, hayvonlarga, tengdoshlariga, ota onasiga, atrofidagi barcha insonlarga va xattoki o‘z o‘ziga bo‘lgan tajovuzni yaratadi. Tajovuz doim ham jismoniy yovuzlikni anglatmaydi, balki ruhan o‘zi o‘zini sevmaslikni, o‘ziga chiroyli

hulqlarni, chiroyli tilaklarni ravo ko'rmaslik va shaxsiy rivojlanishdan ortda qolishni ham anglatadi. Zero, bunday agressiv fikrlash jarayonida boshqalar ko'rgan go'zalliklarni payqamaydi. Ya'ni hamma gulga qarab uning xushbo'yligi, rangi va ma'nosi haqida o'ylasa agressivlik ta'siridagi inson gulning tilini, darrov so'lib qolishi va xonada ortiqcha joy egallashi haqida fikrlaydi. Agressiv sharoitdan yoki vaziyatdan chiqish uchun turli usullar mavjud. Masalan, tajribada qo'llanib kelinayotgan bir qator usullardan - kimsasiz joyda baqirish, qog'ozga yozib keyin uni yirtib tashlash, yoqtirmagan insonni ismini yozib uni yoqib yuborish, izoterapiya, artterapiya kabilar. O'smir yoshidagi bolalarning ruhi holatini muvozanatga keltirish psixologlarning bevosita aralashuvini talab qiladi. Bunday nozik vaziyatda psixolog o'smirlarning ajoyib do'sti va sirdoshi sifatida u bilan suhbatlashishi, dardlashishi va uning muammosiga ijobiy yechim taklif qilishi kelajakning yorqinligi va o'smirlik davrining yengil kechishiga mas'ul bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. " Mamarasulova Shoxnoza Shuhrat qizi Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat Universiteti Psixologiya va ijtimoiy-siyosiy fanlar fakulteti Psixologiya yo'nalishi(faoliyat turlari bo'yicha) 2-bosqich magistranti **"O'SMIRLARDA AGRESSIVLIKNI BARTARAF ETISH YO'LLARI"**
<https://pedagoglar.org/04/article/view/5714/5159>
2. Nishonova Z.T. Oliy maktab psixologiyasi. T.: 2003.
3. Abdurasulov R. Psixologning kundalik kitobi. Jizzax 2005.
4. Adizova T.. Psixologik korreksion ishlar. T.2000